

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

УДК 94(495).01

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ТОПОГРАФИИ АЛЕКСАНДРИИ В РАННЕВИЗАНТИЙСКОЕ ВРЕМЯ ПО ДАННЫМ «ХРОНИКИ» ИОАННА НИКИУССКОГО: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ

CHRISTIANIZATION OF THE TOPOGRAPHY OF ALEXANDRIA IN THE EARLY BYZANTINE PERIOD ACCORDING TO THE CHRONICLE OF JOHN OF NIKIU: TRANSFORMATION OF BUILDINGS

Руднева М.А.
Rudneva M.A.

*Белгородский национальный исследовательский университет
Belgorod National Research University*

Аннотация. В статье изучена специфика отражения в труде Иоанна Никиусского (VII в.) процесса изменения топографии Александрии под влиянием христианизации. Данный процесс является одним из ключевых для Египта в исследуемое время (IV – пер. пол. VII вв.). В ходе анализа выделены примеры преобразования сооружений в христианские церкви. Сделан вывод, что исторический источник содержит ряд важных сведений о распространении христианства в городе и регионе.

Abstract. The article analyzes the specifics of the reflection in the work of John of Nikiu (VII century) of the process of changing the topography of Alexandria under the influence of Christianization. This process is one of the key ones for Egypt in the period under study (IV – first half of the VII century). The analysis highlighted examples of the transformation of buildings into Christian churches. It is concluded that the historical source contains a number of important information regarding the spread of the influence of Christianity in the city and the region.

Ключевые слова: Поздняя Античность, Ранняя Византия, Иоанн Никиусский, Александрия, Египет

Key words: Late Antiquity, Early Byzantium, John of Nikiu, Alexandria, Egypt

Александрия в ранневизантийское время оставалась ключевым городским центром Египта и одним из наиболее крупных городов Восточного Средиземноморья. Важную проблему с позиций цивилизационного подхода в русле концепции Поздней античности составляет исследование трансформации города [1, с. 199–219] под влиянием ключевых процессов исторического развития Восточной Римской империи, в первую очередь, с утверждением христианства. Город, построенный по инициативе Александра Македонского в 331 г. до н.э., не только сохранил позиции одного из уникальных культурных центров, воплотивших культурные влияния как Запада, так и Востока [2, с. 41–47], но и приобрел в исследуемый период (IV – пер. пол. VII вв.) статус одного из наиболее влиятельных оплотов христианства. Александрийская богословско-философская школа была одной из наиболее влиятельных в империи.

Детализация процесса изменения городской топографии требует тщательного исследования письменных источников. В отношении изучаемой проблемы важную роль играет «Хроника» коптского епископа VII в. Иоанна Никиусского. Исследование специфики отражения процесса преобразования сооружений под влиянием христианизации в труде Иоанна Никиусского является важной составляющей комплексного анализа проблемы трансформации топографии Александрии и является актуальным.

К настоящему времени, как в отечественной, так и в зарубежной историографии, накоплен значительный опыт исследования Александрии – как в контексте работ, посвященных проблемам регионального развития в целом, так и специальных работ, раскрывающих различные аспекты исторического существования города ранневизантийского времени. Вместе с этим, фрагментарный характер источников и относительно малая доступность исследования археологического комплекса древнего города [6, с. 119–137] обуславливают повышенную потребность в изучении письменной традиции, в том числе, в вопросах, связанных с трансформацией городской топографии под влиянием христианства. Сведения,

представленные в письменных источниках, зачастую носят противоречивый характер. Поэтому исследование требует комплексного подхода к анализу источников.

«Хроника» Иоанна Никиусского является одним из наиболее информативных источников в исследовании истории ранневизантийской Александрии. О самом Иоанне имеется крайне мало сведений [13, с. 371–372]. Автор принадлежал к числу священнослужителей, создал хроникальное произведение в VII в. Несмотря на то, что в имеющихся рукописях труда содержатся весьма обширные лакуны, в целом, содержание источника многоаспектно отражает ключевые события в истории региона. Хронология произведения охватывает период от Сотворения мира до арабского завоевания Египта в 640–643 гг. [11, с. 13–16].

Текст «Хроники», первоначально написанный, вероятно, на коптском или греческом языке [14, с. 77–86], неоднократно подвергался переводу и сохранился до настоящего времени в варианте, написанном на классическом эфиопском языке (геэз) [12, с. 189–198]. В этом варианте источник представлен в четырех рукописях, самая ранняя из которых была составлена в начале XVII в., вероятно, представляя собой изложение арабских переводов. В процессе создания своего труда Иоанн обращался к широкому кругу письменных источников предшествующего времени, в том числе, не сохранившихся до настоящего времени, не все из них представляется возможным идентифицировать [10, с. 37–43]. Ряд сведений, зафиксированных в «Хронике», не имеет аналогов в иных произведениях, большинство из них касается непосредственно Египта. Е.А. Мехмадиевым на основе сравнительного анализа труда Иоанна Никиусского с «Хронографией» Иоанна Малаалы было установлено, что в изложении церковных сюжетов и религиозных событий коптский епископ придерживался традиции церковных историй, в то время как в освещении военно-исторических событий он опирался на светскую (языческую) письменную традицию [5, с. 210–220]. К настоящему времени текст «Хроники» опубликован и имеет переводы на европейские языки [15], [21].

Иоанн Никиусский заметным образом концентрируется на изложении событий в Александрии и Египте, в том числе, значительное внимание он уделяет общественным волнениям в городе [8, с. 70–75]. Примечательной особенностью труда Иоанна является выраженное обособление понятий Александрия и Египет [7, с. 64–71], характерное для многих ранневизантийских авторов.

«Хроника», как и другие источники, свидетельствует в пользу того, что одной из характерных особенностей процесса христианизации топографии Александрии было преобразование уже существующих зданий [9, с. 190]. Подобная ситуация логично взаимосвязана со спецификой природно-климатического положения Александрии: город располагался на узком участке, обрамленном озером Марейотис (совр. Марьют) и Средиземным морем. В силу данного фактора, тенденция к преобразованию пространства была обусловлена объективными обстоятельствами. Логично, что подобные преобразования зачастую были сопряжены с межконфессиональными конфликтами, достаточно часто случавшимися в Александрии исследуемого времени [16], [9].

В труде Иоанна содержится информация относительно периода правления императора Константина о преобразовании в Александрии в церковь Святого Михаила одного из наиболее известных сооружений города – Кесариона (Цезариума) (J. Nik. 64. 9-10). При этом, излагая историю строительства Кесариона и происхождения его названия, Иоанн указал, что первоначальное именование, связанное с Гаем Юлием Цезарем и Цезарионом, сохранялось в обиходе даже после преобразования сооружения в церковь Святого Михаила (J. Nik. 64. 10). Примечательно, что в «Церковной истории» Сократа Схоластика, где Кесарион фигурирует в качестве места убийства известного философа Гипатии Александрийской в 415 г., сохранено указание на это первоначальное наименование сооружения, при этом, четко обозначено, что это здание было церковью (Socr. HE. VII. 15). В сообщении Иоанна Никиусского по аналогичному эпизоду также присутствует информация о том, что взбунтовавшееся население города тащило женщину-философа в «большую церковь, именованную Кесарионом» (J. Nik. 84. 101). Подобное же название приводится и для событий VII в., когда патриарх Кир (патр. (630–642 гг.) посетил «Великую церковь» Кесарион (J. Nik. 120. 12).

Не обошел вниманием Иоанн и эпизод преобразования одного из наиболее крупных языческих сооружений Александрии – главного городского храма, посвященного Серапису (J. Nik. 78. 43–47). В качестве основного инициатора разрушения храма, которое встретило ожесточенное сопротивление (Eunap. Vit. soph. VI. 2; Ruf. HE. XI. 22; Soc. HE. V. 16; Sozom. HE. VII. 15 et al), и последующего преобразования этого места, Иоанн обозначил предстоятеля Александрийской церкви Феофила.

Его роль в данном процессе особенно подчеркнута автором «Хроники». Также заметной особенностью повествования Иоанна является большое внимание, уделенное обнаружению мощей Иоанна Крестителя и их перенесению в церковь, построенную на месте Серапеума (J. Nik. 78. 46-47). В другом фрагменте «Хроники» содержится информация о том, что храм

Сераписа во время предстоятельства архиепископа Тимофея I (архиеп. 380–385 гг.) был преобразован в церковь, названную в честь младшего сына императора Феодосия I и мучеников Косьмы и Дамиана (J. Nik. 83. 38). В данном сообщении содержится и информация о церкви «Святого Петра, патриарха и последнего из мучеников», находившейся поблизости от обозначенных строений (Ibid.). В целом, относительно судьбы места, на котором находился Серапеум до разрушения, в источниках приведены противоречивые суждения. Например, в одном из наиболее ранних и полных свидетельств, оставленном Руфином Аквилейским, указано, что на месте Серапеума после разрушения были построены «с одной стороны храм мученика, а с другой церковь» (Ruf. HE. XI. 27). Археологические свидетельства подтверждают информацию письменных источников о том, что после разрушения храма в 391 г. на этом месте были христианские сооружения [17, с. 73–121].

Указанное выше сообщение о смерти Гипатии Александрийской также содержит еще один пример трансформации городской топографии. Излагая обстоятельства инцидента, Иоанн отметил возрастающее напряжение между иудеями и христианами Александрии, вылившееся в ряд эпизодов насильственного характера. В достаточно тенденциозном изложении Иоанна Никиусского в качестве ответной реакции на злодеяния иудеев показано обращение христиан за заступничеством к патриарху Александрии. После этого христиане в гневе овладели синагогами «и очистили их, и обратили их в церкви. И одну из них они назвали в честь имени Святого Георгия» (J. Nik. 84. 98). В данном случае следует обратить внимание, что политика раннего предстоятельства патриарха Кирилла Александрийского была сопряжена не только с изгнанием иудеев и преобразованием синагог в христианские церкви, но также притеснениям подверглись новациане (Socg. HE. VII. 7). Ранний период епископата Кирилла Александрийского отмечен активной деятельностью Церкви, направленной на утверждение главенства христианства в городе [4, с. 160–164], [22, р. 202], а также религиозной и политической борьбой за власть между преобладающими общинами позднеантичного города [16, р. 308]. Информация о преобразовании синагог в христианские сооружения представляет интерес и в сравнительном аспекте; Иоанн обращается к подобным эпизодам неоднократно, как, например, в случае с преобразованием антиохийцами в результате конфликта синагоги в городе Дафна в церковь, посвященную Св. Леонтию (J. Nik. 89.23).

Таким образом, результаты исследования, далеко не претендующие на исчерпывающую полноту, позволяют получить представление о «Хронике» Иоанна Никиусского как об одном из наиболее информативных письменных источников в исследовании христианизации топографии Александрии в ранневизантийское время. Исторический источник позволяет получить представление о конкретных эпизодах преобразовательной политики в отношении гражданских и культовых сооружений и изменении доминант в топографической картине Александрии исследуемого времени.

Источники и литература (References):

1. Болгов Н.Н. Византинизация позднеантичного города в Восточном Средиземноморье: к постановке проблемы // *Vyzantinotaurica. Журнал византийских и средиземноморских исследований*. 2023. Т. 1. С. 199–219.
2. Густерин П.В. Александрия Египетская // *Преподавание истории в школе*. 2023. № 8. С. 41–47.
3. Евнапий. Жизни философов и софистов // *Римские историки IV века*. М., 1997. С. 225–296.
4. Зайцева И.В. Проблемы становления епископата Кирилла Александрийского // *Самарский научный вестник*. 2019. Т. 8, № 4 (29). С. 160–164.
5. Мехамадиев Е.А. Западная Грузия (Лазика) и мавры Северной Африки в VI в.: к вопросу о жанровых особенностях «Хроники» Иоанна Никиусского // *Проблемы истории, филологии, культуры*. 2024. № 1. С. 210–220.
6. Ребизов О.Г. Археологические исследования в Александрии Египетской: проблемы и перспективы // *Христианское чтение*. 2011. № 5. С. 119–137.
7. Руднева М.А. История ранневизантийской Александрии в «Хронике» Иоанна Никиусского // *Эргастирий II: Сборник материалов II Всероссийской летней школы по византиноведению (г. Белгород, август 2018) / Отв. ред. Н.Н. Болгов. Белгород, 2018. С. 64–71.*
8. Руднева М.А. Общественные волнения в Александрии и Египте (по данным «Хроники» Иоанна Никиусского) // *Тульская историческая весна – 2022: исторические источники: эвристика, анализ и интерпретация: Материалы III Всероссийской научной конференции молодых ученых, Тула, 17–18 марта 2022 г. Тула, 2022. С. 70–75.*
9. Руднева М.А. *Город Александрия в ранневизантийское время: проблемы топографии и населения: дис. ... канд. ист. наук. Белгород, 2021. 255 с.*
10. Савельева Д.И. Египет на страницах «Хроники» Иоанна Никиусского // *Клио*. 2024. № 10 (214). С. 37–43.
11. Савельева Д.И. Египетские топонимы в «Хронике» Иоанна Никиусского // *Клио*. 2023. № 8 (200). С. 13–16.

12. Савельева Д.И. Проблемы исследования египетских топонимов в «Хронике» Иоанна Никиуского // *Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени*. 2023. Т. 7. № 1. С. 189–198.
13. Французов С.А. Иоанн Никиусский // *Православная энциклопедия*. М., 2010. Т. 23. С. 371–372.
14. Французов С.А. Хроника Иоанна Никиусского: некоторые особенности языка и содержания // *Вестник ПСТГУ. III. Филология*. 2010. Вып. 4 (22). С. 77–86.
15. *Chronique de Jean, eveque de Nikiou / Texte ethiopien publie et traduit par H. Zotenberg // Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotaque nationale et autres bibliotheques, publies par l'Institut national de France*. T. 24. P., 1883. P. 125–608.
16. Haas C. *Alexandria in Late Antiquity: topography and social conflict*. Baltimore; L.: Johns Hopkins Univ. press, 1997. 494 p.
17. McKenzie J.S., Gibson S., Reyes A.T. Reconstructing the Serapeum in Alexandria from the Archaeological Evidence // *The Journal of Roman Studies*. 2004. Vol. 94. P. 73–121.
18. *Rufini Aquileiensis Presbyteri Historiae Ecclesiasticae libri duo // Patrologia Cursus Completus: Series Latina / Rec. J.-P. Migne T. 21. Parisins, 1866. Col. 465–540.*
19. *Socrates Scholasticus. Historia ecclesiastica // Patrologia Graeca. T. 67 / Ed. J.-P. Migne. P., 1859. P. 30–842.*
20. *Sozomenus. Historia ecclesiastica // Patrologia Graeca / Ed. J.-P. Migne. T. 67. P., 1859. P. 843–1130.*
21. *The Chronicle of John, Bishop of Nikiu / Transl. Zotenbergs Ethhiopic Text / Ed. R.H. Charles. L., 1916. 216 p.*
22. Watts E.J. *City and School in Late Antique Athens and Alexandria*. Berkeley; Los Angeles, L., 2006. 302 p.